

STRATEGI PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN UMKM MELALUI APLIKASI SIAPIK BERBASIS WEBSITE

Ulfah Tika Saputri¹, Meilinda Dwi Anugrah^{2*}, Kurnia Widya Oktarini³,
Devi Febrianti⁴, Edy Firza⁵

^{1,2,3} Politeknik Negeri Sriwijaya

*meilinda.dwi.anugrah@polsri.ac.id

Abstrak

Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien merupakan aspek krusial dalam mendukung keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah kurangnya pemahaman serta keterampilan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM Wardrobe Rumaysha dalam menggunakan aplikasi SIAPIK berbasis website sebagai alat bantu pencatatan keuangan yang sederhana namun akurat. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan demonstrasi secara langsung mengenai penggunaan aplikasi SIAPIK, disertai pendampingan praktik kepada pelaku usaha. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mampu memahami alur kerja aplikasi SIAPIK, melakukan input data transaksi keuangan secara mandiri, serta menyusun laporan keuangan sederhana secara digital. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan literasi keuangan UMKM dan mendukung transparansi serta akuntabilitas pengelolaan usaha.

Kata kunci: UMKM, SIAPIK, akuntansi, website, literasi keuangan

Abstract

Effective and efficient financial management is a crucial aspect in ensuring the sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). One of the main challenges faced by MSME actors is the lack of understanding and skills in financial recording and reporting in accordance with accounting principles. This community service activity aims to improve the financial literacy and technical skills of the Wardrobe Rumaysha MSME in using the web-based SIAPIK application as a simple yet accurate financial recording tool. The method employed involves direct socialization and demonstration of the SIAPIK application, followed by hands-on assistance in its implementation. The results indicate that participants were able to understand the workflow of the application, input financial transactions independently, and generate simple digital financial reports. This initiative positively contributed to enhancing financial literacy among MSMEs, supporting transparency and accountability in business financial management.

Keywords: MSMEs, SIAPIK, accounting, website, financial literacy

1. PENDAHULUAN

UMKM kembali menjadi pahlawan ekonomi di tahun 2023. Hingga tahun 2022, jumlah UMKM yang telah mendaftarkan diri melalui platform OSS sebanyak 8.7 juta, dan di tahun 2023 mencapai targetnya hingga 10 juta UMKM (www.kompas.id). Hal tersebut tentunya memiliki imbas positif pada perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2024, UMKM ini ditargetkan terus berkembang hingga 30 juta UMKM di tahun 2024 (www.kompas.com). Misalnya di tahun 2023, sektor UMKM memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada produk domestik bruto (PDB) sebesar 61%, atau senilai 9.580 Triliun.

Pemerintah terus mengembangkan peningkatan jumlah UMKM di Indonesia, melalui peningkatan pada akses pembiayaan kredit kepada UMKM. Namun, pelaksananya tentu saja membutuhkan laporan keuangan sebagai dasar pembiayaan. Namun, masalah yang masih sering ditemui adalah banyak UMKM yang belum mempersiapkan pelaporan keuangan dengan baik (Munawar dkk, 2023). Banyak faktor yang melatarbelakangi nya, misalnya latar belakang pendidikan serta keahlian sumber daya manusia yang masih terbatas untuk memahami pembukuan, pencatatan dan proses akuntansi.

Misalnya yang terjadi pada UMKM Wardrobe Rumaisha yang menjadi objek pengabdian masyarakat kali ini. UMKM ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang fashion berupa pakaian jumptan yang merupakan ciri khas kain Kota Palembang, kemudian di design dengan model pakaian yang kekinian. Sejak pandemi UMKM ini bukan hanya melakukan penjualan melalui gerai yang dibuka secara langsung, namun UMKM Rumaisha juga melakukan penjualan secara online. Penjualan secara online mulai dilakukan oleh UMKM Wardrobe Rumaisha di tahun 2019, sejak munculnya COVID-19 di Indonesia.

Setelah dilakukan observasi secara langsung kepada objek pengabdian, ditemukan permasalahan yaitu ketidaksesuaian pencatatan laporan keuangan. Bagian keuangan yang mencatat transaksi dan pembukuan mengaku jika seringkali menemukan masalah berupa pencatatan yang berganda. Misalnya, pencatatan pada transaksi penjualan. Pelaku usaha memiliki kendala dalam penggabungan usaha berupa penjualan langsung yang ada pada gerai dengan penjualan yang dilakukan secara online.

UMKM Wardrobe Rumaisha pada dasarnya telah melakukan pembukuan transaksi dengan baik. Namun pencatatannya masih dilakukan secara manual. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut, akar permasalahannya adalah transaksi yang tidak dicatat secara sistematis. Mengingat, transaksi yang dilakukan pada gerai masih menggunakan pencatatan manual dan tidak langsung tercatat dalam buku transaksi penjualan. Akibatnya, UMKM tidak mengetahui pasti posisi pendapatan, beban, harta serta kewajiban yang dimiliki perusahaan secara pasti.

Atas permasalahan keuangan yang dialami oleh banyak UMKM di Indonesia, maka Bank Indonesia membuat aplikasi SIAPIK, Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan, yang menawarkan UMKM dua pilihan aplikasi: SIAPIK Mobile, yang berbasis ponsel, dan SIAPIK Web, yang berbasis web. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan UMKM dalam pencatatan keuangan.

Penggunaan digitalisasi merupakan jawaban yang dapat digunakan untuk mengatasi kesalahan pencatatan akuntansi yang tidak tepat. Laporan keuangan digital mengacu pada penyusunan dan presentasi laporan keuangan dengan memanfaatkan teknologi digital dan perangkat lunak akuntansi. Proses ini melibatkan penggunaan berbagai alat platform digital untuk mencatat, mengolah, menganalisis serta menyajikan informasi keuangan. Tentu saja laporan keuangan yang di buat dengan memanfaatkan teknologi digital akan mengurangi terjadinya ketidaksesuaian pencatatan, serta kesalahan saat pencatatan laporan keuangan bisnis. Selain itu, (Saputri et al., 2023) menyebutkan jika pelaporan keuangan yang dilakukan secara digital menjadikan pelaporan keuangan menjadi lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian, solusi yang kami tawarkan atas permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Wardrobe Rumaisha yaitu “Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Website (Studi Kasus UMKM Wardrobe Rumaisha). Tim pengabdian berharap dengan

terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman dalam memanfaatkan media digital dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga, kesalahan dalam pencatatan transaksi bisnis dapat diminimalkan. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada UMKM Wardrobe of Rumaisha dalam menyusun laporan keuangan berbasis website. Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada UMKM Wardrobe of Rumaisha diharapkan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM untuk dapat memanfaatkan aplikasi SI APIK untuk melakukan pelaporan keuangan, untuk mengurangi terjadinya kesalahan pencatatan transaksi.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada UMKM Wardrobe Rumaisha. UMKM ini melakukan penjualan secara langsung melalui gerai yang ada di *Booth* UMKM Wardrobe of Rumaisha di Bazar Lt. G Palembang Trade Center dan Ilir Timur I, Palembang Sumatera Selatan. Observasi secara langsung di kedua lokasi tersebut. Peserta kegiatan ini adalah pemilik dan pegawai UMKM Wardrobe of Rumaisha. Peserta diberikan sosialisasi berupa edukasi penyusunan laporan keuangan digital melalui aplikasi SI APIK berbasis website. Pada kegiatan pengabdian ini terdapat langkah-langkah yang dapat ditawarkan untuk mengatasi permasalahan UMKM Wardrobe Rumaisha, yaitu terdiri dari:

- a. Langkah 1: Melakukan identifikasi awal permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM Wardrobe Rumaisha terkait penyusunan laporan keuangan
- b. Langkah 2: Menganalisis bagaimana format laporan keuangan yang digunakan oleh UMKM, dan melakukan analisis terhadap transaksi pengeluaran kas, penerimaan kas, identifikasi aset yang dimiliki, serta transaksi penjualan atas kegiatan usaha yang dijalankan.
- c. Langkah 3: Memberikan sosialisasi dan pengenalan SI APIK berbasis website kepada pemilik dan karyawan UMKM Wardrobe Rumaisha
- d. Langkah 4: Menjelaskan tahapan penggunaan SI APIK website disesuaikan dengan transaksi-transaksi yang telah terjadi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK UMKM

Laporan keuangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) umumnya mencakup unsur-unsur yang mencerminkan kinerja keuangan dan posisi keuangan perusahaan. Penyusunan laporan keuangan UMKM didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) EMKM. Pada dasarnya, SAK EMKM dalam penyusunannya lebih sederhana dibandingkan laporan keuangan dengan menggunakan standar ETAP. Diharapkan dengan prinsip yang sederhana, SAK EMKM akan memudahkan UMKM dalam menyajikan laporan keuangan untuk meningkatkan kualitasnya. Adapun komponen laporan keuangan yang wajib di laporkan UMKM berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) UMKM, yaitu:

1. Laporan Posisi Keuangan:

Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang dibuat untuk mengetahui posisi keuangan suatu usaha/bisnis. Melalui laporan posisi keuangan, pembaca

laporan keuangan mampu mengetahui posisi harta, kewajiban serta modal yang dimiliki oleh usaha dalam satu periode akuntansi.

2. Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang berfungsi untuk mengetahui nilai laba yang dimiliki oleh suatu usaha. Laba rugi sendiri berisikan informasi pendapatan serta beban yang harus di bayarkan oleh suatu bisnis/ usaha.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan komponen laporan keuangan tambahan yang digunakan suatu bisnis/ usaha dalam menjelaskan informasi yang perlu di jelaskan lebih detail dalam sebuah pelaporan keuangan. CALK ini juga bentuk tambahan informasi ataupun paragraf penjelas bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan SAK EMKM.

Kemudian dalam SAK EMKM, dasar pengukuran elemen laporan keuangan adalah biaya historis. Biaya historis suatu aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk mendapatkan aset pada saat pembelian. Biaya historis suatu liabilitas adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas selama pelaksanaan usaha biasa.

Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Digital Pengoperasian SI APIK

Penyusunan laporan keuangan digital dapat dilakukan dengan memanfaatkan salah satu aplikasi yang dikenal dengan SI APIK. SI Aplikasi SI APIK adalah aplikasi akuntansi buatan Bank Indonesia (BI) yang berbasis website dan memungkinkan pencatatan keuangan yang sederhana, cepat, dan mudah. Aplikasi ini juga melakukan siklus akuntansi, menyusun laporan keuangan hingga menampilkan hasil analisis laporan keuangan, dan menampilkan kinerja keuangan secara menyeluruh. Pada mula SI APIK diterbitkan oleh BI, aplikasi ini memiliki tujuan, yaitu:

- a. Menyediakan standar penyusunan laporan keuangan bagi UMKM
- b. Menyediakan alat bantu bagi UMKM dalam menyusun laporan keuangan
- c. Membantu lembaga keuangan menganalisis kemampuan keuangan UMKM

Aplikasi SI APIK ini dapat dengan mudah didapatkan oleh pelaku usaha (UMKM) melalui play store/ apps store di smartphome atau juga dapat diunduh melalui <https://www.bi.go.id/siapik/v110>. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh UMKM untuk mengoperasikannya:

- a. UMKM dapat mengisikan profil usaha, termasuk di dalamnya logo usaha, nama usaha, alamat usaha, kontak usaha, nama pemilik hingga deskripsi jenis usaha yang dijalankan.
- b. Setelahnya, pelaku usaha sudah dapat mencatatkan setiap transaksi yang terjadi.
- c. Pada halaman transaksi, terdapat dua pilihan transaksi yang dapat dilakukan yaitu transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. Transaksi penerimaan terbagi menjadi penerimaan dana dari kegiatan usaha, penerimaan dana dari pemberi pinjaman dan penerimaan dana dari pemilik. Sedangkan transaksi pengeluaran terbagi menjadi pengeluaran dana untuk kegiatan usaha, pengeluaran dana kepada pemberi pinjaman dan pengeluaran dana kepada pemilik.
- d. Menu utama dalam aplikasi ini terbagi menjadi menu transaksi, menu data, menu laporan. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur menu berupa menu

info aplikasi, info pengguna, aktifkan petunjuk, *backup database*, *restore database*, ganti *user*, tambah *user* dan menu *logout* pengguna.

Penyusunan Laporan Keuangan SI APIK

1. Transaksi Penerimaan SI APIK

Transaksi penerimaan menurut aplikasi SI APIK dapat berasal dari transaksi sebagai berikut:

1. **Penjualan:** Penjualan merupakan transaksi menjual barang atau produk baik secara tunai maupun kredit.
2. **Utang:** Utang merupakan pinjaman dana dari kreditur, baik bank, badan usaha maupun perorangan.
3. **Modal:** Modal merupakan uang dan barang yang diserahkan oleh pemilik badan usaha sebagai modal.
4. **Penghasilan lain:** Penghasilan lain merupakan penghasilan selain dari penjualan seperti penghasilan bunga, keuntungan penjualan aset tetap, dan penghasilan dari pajak.
5. **Penarikan dari bank:** Penarikan dari bank merupakan penerimaan yang berasal dari penarikan bank seperti giro, tabungan, dan deposito.
6. **Pendapatan diterima di muka:** Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang diterima di awal atas sejumlah pendapatan tertentu untuk keperluan periode mendatang.

2. Transaksi Pengeluaran SI APIK

Transaksi pengeluaran menurut aplikasi SI APIK dapat berasal dari transaksi sebagai berikut:

1. **Pembelian Bahan Material:** Pembelian Bahan Material merupakan transaksi membeli bahan baku atau bahan material yang akan digunakan.
2. **Kewajiban:** Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilunasi dan dipenuhi yang terkait dengan pihak lain.
3. **Pembelian Aset:** Pembelian aset merupakan pengeluaran badan usaha terkait dengan pembelian aset.
4. **Beban:** Beban merupakan pengeluaran yang harus dibayar oleh badan usaha terkait dengan kegiatan usaha
5. **Penghapusan Piutang:** Penghapusan piutang merupakan penghapusan utang pelanggan karena kondisi tertentu yang disetujui badan usaha.
6. **Setoran Ke Bank:** Setoran ke bank merupakan pengeluaran yang berasal dari setoran ke bank seperti giro, tabungan, dan deposito.
7. **Penarikan Modal:** Penarikan modal merupakan penarikan kas dari pemilik badan usaha yang dibayarkan secara tunai, transfer, atau menggunakan giro.
8. **Pemindahan Saldo Rekening:** Pemindahan saldo rekening merupakan transaksi pemindahan saldo dari satu rekening bank ke rekening bank lainnya.
9. **Beban Dibayar Di Muka:** Beban dibayar di muka merupakan beban yang dibayarkan di awal atas sejumlah pengeluaran tertentu untuk keperluan periode mendatang.
10. **Stock Opname Bahan Material:** Stock opname bahan material merupakan sisa persediaan bahan material pada akhir periode.

3. Laporan Keuangan SI APIK

Laporan keuangan SI APIK sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, yaitu SAK EMKM. Laporan keuangan ini dapat mencakup laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Selain laporan keuangan tersebut, terdapat menu laporan dalam aplikasi SI APIK, *diantaranya*:

- Laporan Rincian: Laporan rincian merupakan laporan yang memuat rincian pos-pos keuangan.
- Laporan History Transaksi: Laporan history transaksi merupakan laporan yang berisi jurnal terkait transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.

Ilustrasi Penggunaan SI APIK

SI APIK melalui website

SI APIK Web memiliki banyak fitur yang membedakannya dari aplikasi sejenis lainnya, seperti kemampuan untuk mencatat transaksi keuangan yang dapat digunakan oleh bisnis dari berbagai industri, kemampuan untuk diakses oleh lebih dari satu pengguna atau peran dalam satu perangkat, dan kemampuan untuk digunakan tanpa pengetahuan akuntansi, SI APIK Web menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan akurat sesuai dengan input pengguna.

Tabel 1. Ilustrasi proses penggunaan SI APIK

No	Keterangan	Gambar
1	Buat akun untuk mendaftar di website SI APIK (https://www.bi.go.id/siapik/)	
2	Mengisi data informasi Perusahaan	

<p>3</p>	<p>Mencantumkan jenis usaha</p>	
<p>4</p>	<p>Mengisi jumlah transaksi sesuai dengan akun yang berhubungan</p>	
<p>5</p>	<p>Mengisi transaksi penerimaan</p>	

<p>6</p>	<p>Mengisi data keuangan yang berhubungan dengan transaksi di Wardrobe Rumaysha</p>	
<p>7</p>	<p>Contoh input transaksi penerimaan</p>	
<p>8</p>	<p>Contoh laporan history transaksi</p>	

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi aplikasi SIAPIK berbasis website pada UMKM Wardrobe Rumaysha telah berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam pencatatan keuangan yang terstruktur dan akuntabel. Aplikasi SIAPIK terbukti menjadi solusi praktis yang

dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh pelaku usaha, serta mendukung proses penyusunan laporan keuangan secara digital. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis teknologi sederhana namun aplikatif dapat memberikan dampak signifikan terhadap penguatan kapasitas manajerial UMKM, khususnya dalam aspek akuntansi dan pelaporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Munawar, A., Riyadi, R., & Amyar, F. (2023). Pendampingan Peningkatan Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan Pelaku UMKM Kampung Cincau Kelurahan Gudang Kota Bogor. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 4(1), 51–58. <https://doi.org/10.37641/jadkes.v4i1.2426> .
- Saputri, U. T. ., Sari, Y. ., Hartati, S. ., Amri, D. ., Prameswari, F. A. ., Puspita, M. D. ., & Pramatioadi, M. R. . (2023). Cloud Accounting Sebagai Media Pelaporan Keuangan UMKM: Studi Kasus UMKM Layang-Layang. *KUAT : Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 5(1), 53–58. <https://doi.org/10.31092/kuat.v5i1.1885>
- www.kompas.id. (2023, 11 April). Hingga Akhir 2023, 10 Juta UMKM Ditargetkan Punya Nomor Induk Berusaha. Diakses pada 8 Mei 2023, dari <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/04/11/pemerintah-target-10-juta-umkm-punya-nib>
- www.kompas.com. (2022, 4 Oktober). Pemerintah Targetkan 30 juta UMKM Go Digital di 2024. Diakses pada 8 Februari 2023, dari <https://umkm.kompas.com/read/2022/10/04/114214883/pemerintah-targetkan-30-juta-umkm-go-digital-di-2024>.